

Impacto da dependência financeira na saúde mental e na cognição de mulheres: uma revisão narrativa

Financial dependency and cognition in women: a narrative review

Bruna Verzili¹
Ruth F. Galduróz²

231

Resumo: O trabalho doméstico não remunerado ainda é majoritariamente feminino em casamentos heterossexuais, gerando sobrecarga, dependência financeira e baixa autonomia, com prejuízos à saúde mental, cognitiva e à qualidade de vida das mulheres. Esta revisão narrativa (PubMed, Scielo, PsychINFO) incluiu 18 estudos transversais para analisar como dependência financeira e machismo impactam o sofrimento psíquico de mulheres casadas. Os resultados indicam que o emprego favorece autonomia, cognição e qualidade de vida, enquanto donas de casa apresentam mais depressão, menor autoestima, menos poder de decisão e maior risco de coerção sexual. Contudo, o trabalho remunerado pode gerar estresse por dupla jornada. Além disso, a interseccionalidade de raça e classe é central para compreender essas desigualdades, assim como o contexto sociocultural de cada país.

Palavras-chave: Dependência financeira. Saúde mental da mulher. Qualidade de vida. Dupla jornada.

Abstract: Unpaid domestic work remains predominantly performed by women in heterosexual marriages, leading to overload, financial dependence, and reduced autonomy, with negative impacts on mental and cognitive health and quality of life. This narrative review (PubMed, Scielo, PsychINFO) included 18 cross-sectional studies to examine how financial dependence and sexism affect psychological distress among married women. The findings indicate that employment promotes autonomy, cognitive function, and quality of life, whereas housewives exhibit higher rates of depression, lower self-esteem, reduced decision-making power, and increased risk of sexual coercion. However, paid work may also generate stress due to the double burden. Furthermore, the intersectionality of race and class is essential for understanding these inequalities, as is the sociocultural context of each country.

Keywords: Financial dependence. Women's mental health. Quality of life. Double shift.

¹ Doutoranda em Neurociência e Cognição, CMCC, UFABC. E-mail: verzili@ufabc.edu.br

² Prof. Dr. no Programa de Pós-graduação em Universidade Federal do ABC.

Recebido em: 19/02/2026

Aprovado em: 25/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

1 Introdução

O movimento feminista possibilitou e difundiu uma análise crítica de dinâmicas de gênero no contexto do trabalho remunerado e não remunerado, promovendo uma revisão de valores sociais às mulheres, que antes afirmavam serem temas centrais em suas vidas o casamento e a família, para reformular os modelos de relacionamento e seus projetos de vida, sendo o trabalho, a profissão e a independência cada vez mais valorizados por elas (Federici, 2019; Ricoldi & Artes, 2016; Santos et al., 2015; Borges et al., 2013).

Entretanto, essa não é uma realidade hegemônica. Ainda hoje o trabalho doméstico é uma atividade altamente marcada pelo gênero, uma vez que, desde cedo, é ensinado às meninas que priorizem os anseios e necessidades dos outros em prol da manutenção da família. Essa divisão por gênero torna esperado das mulheres que estejam sempre disponíveis e sejam solícitas para o trabalho de cuidado mesmo não remunerado (Medeiros & Zanello, 2018).

Dessa maneira, o trabalho doméstico não remunerado persiste como atribuição majoritariamente feminina dentro de casamentos heterossexuais e as situações estressoras desse trabalho e o conflito entre tempo para si, para o trabalho e para a família associam-se fortemente a efeitos prejudiciais na saúde mental das mulheres, como aumento dos níveis de estresse (Carneiro et al., 2023; Emídio et al., 2023; Garcia & Marcondes, 2022; Harryson et al., 2012; Väänänen et al., 2004; Mathews et al, 2002; Bird, 1999).

No Brasil ainda existem arranjos familiares que limitam o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Dependendo de algumas variáveis, como maternidade e a organização do cuidado das crianças, por meio do acesso à creche ou da ajuda de vizinhos, diversificação das fontes de renda familiar e a percepção da necessidade de apoiar membros da família desempregados, entre outras (Moreira & Moser, 2019; Guimarães, Marteleto & Brito, 2018), as mulheres escolhem ou não entrar no mercado de trabalho, colocando-se, respectivamente, em situação de sobrecarga de tarefas (trabalho remunerado somado ao doméstico não remunerado) ou de dependência financeira (em que a falta de trabalho remunerado faz com que a mulher dependa exclusivamente dos rendimentos do marido), sendo ambos os cenários desvantajosos para as mulheres a ponto de influenciar seu declínio cognitivo, sua saúde mental, sua autoestima e sua qualidade de vida (Ferreira et al., 2014; Singh, S. K., 2014).

Além disso, é importante ressaltar que não há uma experiência feminina única. Teóricas do feminismo negro ressaltam o conceito de interseccionalidade para a análise de como raça, gênero e classe e outros sistemas discriminatórios se sobrepõem, como religiosos, produzindo diferentes desigualdades.

Segundo Lélia Gonzalez (1982), os princípios da divisão do trabalho, são baseados, além do sexo, em classe e raça. Eles permanecem ainda que as modalidades de trabalho tenham se adaptado às mudanças na sociedade, ainda que diversos avanços na redução da desigualdade de gênero tenham ocorrido, proporcionando maior independência e qualidade de vida às trabalhadoras.

Em relação à divisão racial, no caso do Brasil, a participação da mulher branca no mercado de trabalho, que aumentou consideravelmente a partir da década de 1970, foi fomentada, sobretudo, pela existência de empregadas domésticas, em sua maioria negras. Dessa forma, a visão patriarcal que atribui à mulher a responsabilidade do lar é rearticulada por meio da transferência do trabalho doméstico de uma mulher para outra e não superada (Saffioti, 2013).

O reforço de estereótipos de gênero podem causar diversos sintomas associados à divisão do trabalho baseada no gênero como menor autonomia, menor qualidade de vida, aumento de sintomas de estresse, ansiedade e depressão, prejuízo cognitivo (Garceau, 2024; Valderrama Rotella, 2023; Akhilesh, 2023; Ferreira et al., 2014; Singh, S. K., 2014; Harryson et al., 2012; Väänänen et al., 2004; Mathews et al., 2002; Pimentel, 2000; Bird, 1999).

Diante dessa permanência de divisão sexual do trabalho, faz-se necessário compreender qual o impacto dessa situação na saúde mental e cognitiva dessas mulheres em relação àquelas que mantêm sua atividade remunerada apesar do casamento.

2 Materiais e Métodos

Para compreender de forma abrangente como a dependência financeira de mulheres em casamentos heterossexuais pode produzir um maior sofrimento psicológico, dificuldades cognitivas e menor qualidade de vida, foi realizada esta revisão sistemática da literatura.

Para verificar os estudos disponíveis que estudassem possíveis impactos da dependência financeira na saúde mental, na cognição e/ou qualidade de vida de mulheres casadas, bem como do perfil psicológico dessas mulheres e da sobrecarga de trabalho, foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed, Scielo e PsycInfo com as seguintes palavras-chave na língua inglesa: cognition, mental health, psychological profile, self-esteem, impostor syndrome, quality of life, working married women, housewives entre julho de 2024 e julho de 2025.

Foram selecionados artigos que estudassem mulheres em casamentos heterossexuais que trabalhavam de forma remunerada (trabalhadoras) ou que trabalhassem apenas de forma

não remunerada (donas de casa) e a forma como essas duas situações poderiam impactar saúde mental e qualidade de vida. Não foram utilizados filtros de busca.

Verificou-se uma escassez de artigos que tratassem desses temas. Ao todo, nas bases de dados, foram encontrados 86 estudos - entre eles: revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos e livros - o que aponta para a necessidade de maior exploração do tema nas áreas da neurociência, da saúde mental e da psicologia. Quatro revisões sistemáticas encontradas nessa busca foram utilizadas para guiar a discussão dos resultados.

Por meio da leitura breve, foram selecionados 49 artigos publicados em periódicos para leitura integral. Desses, 5 não foram acessados pela impossibilidade de adquirir o texto integral no canal de publicação. Foi solicitada uma versão para os autores e não houve resposta. Após leitura, 18 foram excluídos por não tratarem dos efeitos da dependência financeira na saúde mental, na cognição e/ou qualidade de vida de mulheres casadas, que trabalhassem ou não, ou do perfil psicológico dessas mulheres. O fluxograma que mostra os estágios de seleção está na Figura I.

Figura I - Fluxograma de seleção dos artigos para revisão

Restaram 18 artigos de ensaios clínicos transversais, apresentados na Tabela I em Resultados, que apresentaram resultados consistentes ao relatarem o estado de saúde mental e cognitiva de mulheres que trabalham e/ou das que não trabalham.

3 Resultados e discussão

Os dezoito estudos selecionados na Tabela I tratam-se de estudos transversais realizados entre 2018 e 2024. Entre eles, 13 são estudos comparativos, compostos por dois grupos, um de mulheres casadas que não trabalham fora de casa (donas de casa), ou seja, que estão em situação de dependência financeira dos maridos, e um de mulheres que trabalham fora de casa de forma remunerada (trabalhadoras).

Tabela I - Estudos transversais selecionados e sistematizados para análise e discussão

Ano	Autores	Nome do artigo	Revista	Mulheres que trabalham	Mulheres que não trabalham	N	Medidas e método	Resultados
2018	Ahmad, Mehfooz & Khan, Aqeel	Quality of life among married working women and housewives	<i>Singaporean Journal of Social Science</i>	40	40	80	<ul style="list-style-type: none"> - Questionário: WHOQOL-BREF (1996); - Amostra: mulheres casadas, com idades entre 25 e 40 anos; <ul style="list-style-type: none"> - País: Índia; - Análise estatística: teste <i>t</i> independente. 	Não houve diferença entre as trabalhadoras casadas e as donas de casa em relação à saúde física, enquanto ambos os grupos diferiram em aspectos psicológicos, sociais e ambientais.
2021	Ali, Syeda Ayat-e-Zainab et al	The invisible pain of women: sexual coercion, psychological distress and somatic symptoms	<i>Rivista di Psichiatria</i>	100	100	200	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: Escala de Coerção Sexual em Relacionamentos Íntimos, Escala de Angústia Psicológica de Kessler e Escala de Sintomas Somáticos. - Amostra: mulheres casadas selecionadas por meio da técnica de amostragem intencional não probabilística nas cidades de Rawalpindi e Islamabad;. <ul style="list-style-type: none"> - País: Paquistão. - Análise estatística: análises de regressão linear, análise de moderação e teste <i>t</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - A coerção sexual apresentou correlação positiva com sofrimento psicológico e sintomas somáticos entre mulheres casadas ($p < 0,001$); - Como variável preditora, a coerção sexual explicou uma variação de 53% no sofrimento psicológico e 35% nos sintomas somáticos; - Mulheres confinadas em casa foram mais propensas a sofrer de coerção sexual, sofrimento psicológico e sintomas somáticos do que trabalhadoras ($p < 0,001$).
2021	Rajul, N et al.	Life satisfaction among married working women and married non-working women in the Jain community	<i>Indian Journal of Positive Psychology</i>	30	25	55	<ul style="list-style-type: none"> - Questionário: Escala de Satisfação com a Vida, por meio de meios offline; - Amostra: mulheres casadas de 23 a 39 anos e tinham um mínimo de casamento e experiência de trabalho de pelo menos 1 ano; <ul style="list-style-type: none"> - País: Índia 	Os resultados indicam que não há diferença significativa na satisfação com a vida entre mulheres casadas, trabalhadoras e não trabalhadoras, pertencentes à comunidade jainista.
2022	Bulog, I. et al.	Women's overload during the pandemic: Unpaid care work, financial well-being, and stress	<i>Management: Journal of Contemporary Management Issues</i>	740	129	869	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: dados sociodemográficos; percepção sobre responsabilidades no trabalho e em casa durante a pandemia de COVID-19; trabalho de cuidado não remunerado; estresse percebido (pessoal e familiar); Bem-estar financeiro; - Amostra: mulheres, por bola de neve, via redes sociais; Participação voluntária e anônima; <ul style="list-style-type: none"> - País: Croácia; - Análise estatística: estatística descritiva e matriz de correlação. 	<ul style="list-style-type: none"> - Empregadas relataram maior estresse ao conciliar trabalho remunerado e cuidados familiares; - Atividades como ensino domiciliar e cuidados com idosos tiveram correlação positiva com estresse; - A instabilidade financeira (perda de renda, dívidas) foi um preditor de estresse; - Mulheres desempregadas relataram maior preocupação com o futuro financeiro, estresse associado à dependência financeira e falta de apoio familiar. Empregadas: estresse ligado à dupla jornada.

2022	Shekhawat, Jitendra et al.	A Comparative Study Of Self-Esteem And Quality Of Life Among Indian Educated Working Women And Housewives	<i>Journal of Positive Psychology</i>	100	100	200	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: Escala de Autoestima; Escala de Qualidade de Vida Revisada; - Amostra: mulheres indianas, 25 a 45 anos; M = 31.77; DP = 4.97, de Rajasthan (Índia), divididas por status profissional: 100 mulheres trabalhadoras com ensino superior; 100 donas de casa com ensino superior, por amostragem intencional; - País: Índia; - Análise estatística: estatística descritiva. 	<ul style="list-style-type: none"> - No grupo de mulheres trabalhadoras, observou-se que a autonomia econômica está fortemente correlacionada com (a) elevação dos níveis de autoestima, (b) melhoria significativa na qualidade de vida; - Esses achados estão em consonância com pesquisas anteriores.
2022	Faruky, E. et al.	Role of Working and Non-Working Women as Housewives in the Dhaka City of Bangladesh	<i>Journal of Sustainable Learning and Development</i>	50	50	100	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: SPSS-16; Entrevistas em profundidade e discussões em grupo (FGDs) com 7 participantes, utilizando um roteiro de entrevista (abordagem mista); - Amostra: mulheres, 45 em Kamalapur e 55 em Tikatuli, próximas à região industrial de Motijheel, selecionadas por sua acessibilidade e diversidade de trabalhadoras e donas de casa, por amostragem aleatória simples; - País: Bangladesh; - Análise: técnica de análise temática para interpretar as entrevistas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Donas de casa não trabalhadoras têm menos poder de decisão em relação a despesas mensais, educação dos filhos, passeios fora de casa e refeições em restaurantes. A maioria delas não consegue encontrar amigos e familiares, participar de reuniões comunitárias ou sair de casa. - As mulheres que trabalham fora precisam conciliar o trabalho profissional e as tarefas domésticas (sobrecarga). No entanto, a maioria das donas de casa trabalhadoras têm autonomia para decidir sobre despesas, educação dos filhos, compras domésticas, refeições em restaurantes ou passeios. Muitas delas podem sair, encontrar amigos e familiares, participar de atividades sociais e ter acesso a serviços de saúde de forma independente.
2023	Nayar, Deeksha & Kapur, Sonia	An Exploratory Factor analysis Examining Psychological correlates among Females	<i>Bangladesh Journal of Medical Science</i>	305	295	600	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: WHOQOL-BREF, Escala de Bem-Estar Psicológico de Ryff, Escala de Autoestima de Rosenberg e Escala de Estresse Percebido de Cohen; - Amostra: mulheres que trabalham e as que não trabalham na faixa etária de 25 a 45 anos com ensino superior; - País: Índia; - Análise estatística: estatística descritiva, teste t independente e análise fatorial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabalhadoras apresentam níveis mais altos de qualidade de vida social e ambiental, relações positivas e de autoaceitação e bem-estar psicológico do que mulheres não trabalhadoras; - As cargas fatoriais significativas foram para domínio ambiental e qualidade de vida social para mulheres trabalhadoras e de autoaceitação do bem-estar psicológico, qualidade de vida social e física para mulheres não trabalhadoras.

2023	Durak, M. et al.	Psychological distress and anxiety among housewives: The mediational role of perceived stress, loneliness, and housewife burnout	<i>Current Psychology</i>	0	500	500	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: Formulário de Informações Demográficas, Escala de Estresse Percebido (PSS-10), Questionário de Saúde Geral (GHQ-12), Escala de Solidão da UCLA - Versão 3 (UCLA LS3), Questionário de Burnout para Donas de Casa (CUBAC) e o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI); - Amostra: donas de casa voluntárias entre 20 e 70 anos; - País: Turquia. - Análise estatística: regressão linear. 	<ul style="list-style-type: none"> - Os resultados mostraram que havia quatro caminhos entre sofrimento psicológico e ansiedade no modelo, explicando 31,19% da variância total da ansiedade em donas de casa; - A relação entre sofrimento psicológico e ansiedade foi mediada pela percepção de sofrimento, solidão e burnout em donas de casa.
2023	FS, S. N. R. et al.	Quality of life assessment in Iranian working and non-working women with a native instrument	<i>Knowledge of Nursing Journal</i>	120	120	240	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: Instrumento de Qualidade de Vida para Mulheres Iraniananas (IWQOL); - Amostra: mulheres trabalhadoras e não trabalhadoras, selecionadas por amostragem aleatória por conglomerados em uma área variada da província de Teerã (de nov. de 2016 a jan. de 2017); - País: Irã; - Análise estatística: estatística descritiva. 	Entre os aspectos da qualidade de vida das mulheres, a maior média foi relacionada à sensação de paz na vida, e a menor foi ao recebimento de apoio abrangente.
2023	Merijanti, L. T. et al.	Career Development and Psychopathological Symptoms on Female Workers	<i>Journal of Drug Delivery and Therapeutics</i>	134	0	134	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: idade, educação, estado civil e anos de trabalho para descrever as características dos entrevistados. A pesquisa de diagnóstico de estresse e a lista de verificação de sintomas 90 foram usadas para medir estressores de trabalho e determinar a tendência de sintomas psicopatológicos, respectivamente. - Amostra: - País: Indonésia; - Análise estatística: os dados foram analisados estatisticamente usando o teste qui-quadrado, o teste exato de Fisher e a regressão logística, quando apropriado, com um nível de significância de $p < 0,05$. 	Os resultados mostram que estressores quantitativos da carga de trabalho, cargas de trabalho qualitativas e desenvolvimento de carreira estão associados a sintomas psicopatológicos, mas após continuar com o teste de regressão logística descobriu que estressores de desenvolvimento de carreira estavam principalmente associados ao aparecimento de sintomas psicopatológicos ($p = 0,003$; OR = 10.069,95 % IC 2.238 –45.296).

2023	Uwannah, N. C. et al.	Quality of life among employed and unemployed women in Remo community: an empirical assessment	<i>Community practitioner: the journal of the Community Practitioners' & Health Visitors' Association</i>	297	241	538	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: WHOQOL-BREF Scale; - Amostra: mulheres casadas entre 20 e 65 anos, incluindo mulheres formalmente empregadas em instituições como escolas e bancos e donas de casa desempregadas; - País: Nigéria; - Análise estatística: teste <i>t</i> de Student para comparar os grupos. 	Os resultados mostraram que as mulheres empregadas tiveram pontuações médias significativamente mais altas em todos os domínios avaliados: saúde geral (6,04 vs. 3,87), psicológico (18,63 vs. 13,31), ambiental (27,59 vs. 17,71) e social (12,33 vs. 7,95).
2023	Zahid, A. & Siddiqui, M.	Life satisfaction and Depression among Working and non-Working Women of Quetta City	<i>Journal of Education And Humanities Research (JEHR), University of Balochistan, Quetta</i>	50	50	100	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: um formulário demográfico, a escala Satisfaction with Life e o Siddiqui Shah Depression Inventory; - Amostra: mulheres empregadas em universidades e donas de casa, com amostragem por conveniência; - País: Paquistão; - Análise estatística: correlação e regressão. 	Os resultados revelaram que as mulheres trabalhadoras apresentaram maior satisfação com a vida (70,6 vs. 13,4) e menos depressão (53,8 vs. 25,8) em comparação com as não trabalhadoras, com diferença estatisticamente significativa ($p < 0,001$).
2023	Azami, M. et al.	Identifying the Factors of Satisfaction/Dis satisfaction Caused by the Beginning of Women's Employment After Marriage (From the Perspective of Spouses)	<i>Journal of Preventive Counselling (JPC)</i>	19	0	19	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e aprofundadas, atingindo saturação; - Amostra: casais em que as mulheres começaram a trabalhar após o matrimônio, em 1401 (ano persa, correspondente a 2022-2023); - País: Irã; - Análise estatística: codificação das entrevistas em três níveis: aberto, central e seletivo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Os pesquisadores analisaram minuciosamente os resultados das entrevistas em profundidade, identificando códigos a partir da estrutura das falas dos casais (41 códigos abertos); códigos abertos foram agrupados em eixos temáticos mais amplos (5 eixos), por meio de análise contínua e reorganização e sintetizados em satisfação/insatisfação para construção de um modelo teórico; - A análise revelou que a satisfação ou insatisfação depende principalmente da qualidade do relacionamento conjugal e do apoio da família de origem.
2023	Gynanti, M. et al.	The Effect of Spousal Social Support on Multiple Role Conflict in Married Early Adult Women	<i>KnE Social Sciences</i>	150	0	150	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: As escalas de conflito de múltiplos papéis e de apoio social do cônjuge foram construídas por meio de testes de análise fatorial; - Amostra: adultas jovens casadas e trabalhadoras; - País: Indonésia; - Análise estatística: regressão linear. 	A análise de regressão mostrou que o apoio social do cônjuge tem um papel significativo no conflito de múltiplos papéis, com uma contribuição de 4,9%. Isso indica que, embora outros fatores também influenciem, o suporte do parceiro ajuda a reduzir os conflitos entre as demandas profissionais e familiares.
2024	Verma, M. & Bhambri, S.	Life Satisfaction and Stress Levels Among Employed and Non-employed Wives	<i>International Journal of Interdisciplinary Approaches in Psychology</i>	50	50	100	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: A Escala de Estresse Percebido (PSS); Escala de Satisfação com a Vida (SWLS); - Amostra: mulheres casadas na faixa etária de 25 a 50 anos, com enfoque na diferenciação entre 	<ul style="list-style-type: none"> - O estudo não encontrou diferenças significativas nos níveis de estresse percebido e satisfação com a vida entre mulheres casadas, empregadas e desempregadas (donas de casa). - O status de emprego pode não ser determinante no bem-estar

							<p>aquelas que trabalham fora e as que são donas de casa, cuidadosamente selecionadas para garantir uma representação equilibrada entre os dois grupos estudados, utilizando o método de amostragem estratificada aleatória;</p> <ul style="list-style-type: none"> - País: Índia; - Análise estatística: estatística descritiva e inferencial (teste t para comparação entre grupos), permitindo uma visão abrangente dos resultados 	<p>psicológico das mulheres (família, condições econômicas, redes de apoio podem ter maior influência);</p> <ul style="list-style-type: none"> - A dupla jornada das mulheres empregadas pode ser compensada pelos benefícios da independência financeira; - As donas de casa podem encontrar satisfação em seu papel familiar, apesar da falta de atividade profissional; - Estes achados destacam a complexidade dos fatores que influenciam o bem-estar feminino, indo além da simples dicotomia empregada/desempregada.
2024	Butt & Khan	Perception of Home Demands, Demography, and Mental Health amongst Married Women During COVID-19	Forman Journal of Social Sciences	125	125	250	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: Escala de Demandas Domésticas (POHDS); Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21); - Amostra: mulheres casadas há pelo menos dois anos, de 20 a 55 anos, com filhos e escolaridade mínima equivalente ao ensino fundamental, excluindo-se aquelas com deficiências; - País: Paquistão; - Análise estatística: regressão linear. 	<ul style="list-style-type: none"> - As demandas quantitativas do lar e a situação profissional do marido foram preditores negativos significativos de ansiedade e depressão em mulheres; - As demandas emocionais e mentais do lar foram preditores positivos significativos de depressão, ansiedade e estresse em mulheres casadas.
2024	Khan, Shahid Kalim et al.	Empowering Women: Navigating the Workplace Challenges with Strength and Resilience	<i>Pakistan Social Sciences Review</i>	6	0	6	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: Entrevistas semiestruturadas, com roteiro baseado em revisão da literatura; - Amostra: 6 mulheres de diferentes áreas profissionais (amostragem intencional); - País: Paquistão; - Análise: abordagem de análise temática (sob o paradigma fenomenológico, que reconhece múltiplas realidades). 	<p>As mulheres entrevistadas enfrentam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dificuldades de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal; - Isolamento social e problemas de segurança; - preocupações com negligência aos filhos devido à dupla jornada; - longas horas de trabalho e impactos na saúde mental.
2024	Phia, Wong Jest et al.	The Level of Depression, Anxiety, and Stress Among Full-Time Housewives in Selangor, Malaysia	<i>Journal of Science & Technology</i>	0	297	297	<ul style="list-style-type: none"> - Questionários: Sócio-demográfico; Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21); Questionário de Atividade Física (SQUASH). - Amostra: mulheres casadas, 18–65 anos, de Selangor, sem problemas de saúde mental ou física. - País: Malásia; - Análise estatística: estatística descritiva, correlação de Spearman, Qui-quadrado de Pearson 	<ul style="list-style-type: none"> - 50,5% dos entrevistados estavam acima do peso. - O nível de MET/min de todos os entrevistados foi relatado como baixo. - O estudo indica uma alta prevalência de donas de casa que têm ansiedade (45,1%), seguida de estresse (39,4%) e depressão (34,7%). - Não há relação encontrada entre os níveis de atividade física com a saúde mental.

É importante destacar que a maioria dos estudos foram realizados em países orientais, como Índia (5), Paquistão (5), Irã (2), Bangladesh (1), Turquia (1), Indonésia (1) e Malásia (1), e um no continente africano, Nigéria (1). Não foram encontrados artigos científicos recentes que fizessem o tipo de estudo que se buscou para atender aos critérios de inclusão no ocidente.

Muitas vezes nos referimos ao movimento feminista como um fenômeno universal, sendo visto como um sinal intrínseco de progresso. Entretanto, há especificidades da experiência feminina nas diversas culturas que produzem determinados tipos de sofrimento. A interseccionalidade no contexto do feminismo islâmico, por exemplo, destaca a diversidade de experiências das mulheres muçulmanas (Bouteldja, 2014).

Todos esses países têm histórias específicas e, acima de tudo, sistemas econômicos e políticos que determinam e moldam as relações de gênero (Bouteldja, 2014; Lima, 2014; Baldwin, 1984). No contexto desta revisão, torna-se um ponto de atenção o fato de que os artigos publicados sobre possíveis impactos da dependência financeira na saúde mental, na cognição e/ou qualidade de vida de mulheres casadas foram realizados em países de maioria muçulmana.

Na visão de Amina Wadud, muçulmana e feminista norte-americana, os princípios de igualdade, justiça e pluralismo já estão presentes nos textos sagrados do Islã, que reconhecem tanto homens quanto mulheres como participantes ativos tanto na esfera pública quanto na privada. No entanto, segundo a perspectiva da iraniana Ziba Mir-Hosseini, a relação entre o Islã e o feminismo precisa ser examinada considerando fatores como o anticolonialismo e o nacionalismo. Por um lado, há a visão ocidental preconceituosa que retrata o islã como uma religião opressora para as mulheres, enquanto, por outro, o nacionalismo e o anticolonialismo veem o feminismo como uma imposição colonial a ser rejeitada (Lima, 2014).

Nesse sentido, este estudo, apesar de ter partido de uma perspectiva feminista ocidental interseccional, ao se deparar com os resultados, é preciso interpretar os resultados a luz da cultura na qual o movimento está inserido.

Entre os estudos transversais selecionados por essa revisão, os autores Ahmad e Khan (2018) avaliaram a qualidade de vida de mulheres assalariadas e de donas de casa usando o instrumento WHOQOL-BREF. Os resultados revelaram diferença significativa para o domínio psicológico, com as mulheres donas de casa tendo menor autoestima e mais sintomas de depressão do que as trabalhadoras. Nos domínios social e ambiental, as mulheres trabalhadoras também tiveram uma pontuação significativamente mais alta.

A razão para isso pode estar no fato de que as mulheres casadas que trabalham fora geralmente têm maior escolaridade e estão mais expostas a relacionamentos interpessoais e, portanto, uma maior variedade de possibilidades de interação e estilos de vida (Ahmad & Kahn, 2018).

Esses resultados estão de acordo com o estudo de Ali, Syeda Ayat-e-Zainab et al. (2021), que observam, por meio de Escala de Coerção Sexual em Relacionamentos Íntimos, Escala de Angústia Psicológica de Kessler e Escala de Sintomas Somáticos, que mulheres donas de casa, confinadas, foram mais propensas a sofrer de coerção sexual, sofrimento psicológico e sintomas somáticos do que as trabalhadoras. Nesse caso, o artigo atribui 53% do sofrimento psicológico à coerção sexual a partir de uma regressão linear (Ali et al., 2021).

Segundo os autores, três quintos das mulheres casadas no Paquistão sofrem coerção sexual por parte de seus maridos. Esse percentual é significativamente mais alto do que em outros países: Austrália: 21%, Estados Unidos: 20%-46%, Etiópia: 46%, Bangladesh: 46% (Ali et al., 2021).

Ao comparar um grupo de mulheres dona de casa com um grupo de mulheres trabalhadoras, a análise de regressão realizada pelos pesquisadores revelou uma relação significativamente mais forte entre coerção sexual percebida e sofrimento psicológico entre mulheres que não trabalham, comparado às mulheres trabalhadoras, sendo que os intervalos de confiança de 95% indicam que a condição laboral atua como moderadora significativa nesta relação. Ou seja, mulheres sem atividade profissional externa apresentam maior vulnerabilidade psicológica à percepção de coerção sexual (Ali et al., 2021).

Já Bulog et al. (2022) analisaram a sobrecarga feminina no contexto da pandemia da Covid-19, na Croácia, um período em que, além do distanciamento social e do lockdown como medidas de enfrentamento, o papel do lar e da família ganhou bastante relevância como fonte de estresse pessoal, devido ao trabalho remoto, o ensino domiciliar, os cuidados com familiares doentes e idosos e os problemas financeiros.

A fim de compreender melhor a situação das mulheres neste período, os pesquisadores realizaram alguns modelos de regressão linear e matrizes de correlação entre as variáveis contidas num questionário de elaboração própria dos pesquisadores. Como resultado da análise de dados, o emprego apresentou um impacto negativo na variável de estresse, indicando que mulheres com trabalho remunerado estão mais estressadas (Bulog et al., 2022), o que os autores relacionam à sobrecarga de tarefas. Contudo, mulheres desempregadas relataram maior estresse associado à dependência financeira e falta de apoio familiar.

Os resultados de Bulog et al. (2022) estão de acordo com a pesquisa realizada por Shekhawat et al. (2022), Faruky et al. (2022) e Nayar & Kapur (2023). Em ambos os estudos, no grupo de mulheres trabalhadoras, observou-se que a autonomia econômica estava fortemente correlacionada com a falta de participação social. Shekhawat et al. (2022) utilizaram a Escala de Autoestima (Singh & Srivastava, 2010) e a Escala de Qualidade de Vida Revisada (Dubey et al., 2009) e observaram que autonomia financeira esteve ligada à elevação dos níveis de autoestima e à melhoria significativa na qualidade de vida.

Segundo Faruky et al. (2022), no contexto de Bangladesh, isso aconteceria porque as donas de casa que não trabalham têm menos poder de decisão em relação às despesas mensais, educação dos filhos, saídas e refeições em restaurantes. A maioria dessas mulheres não pode encontrar amigos e familiares, participar de reuniões comunitárias ou sair de casa conforme seus desejos, devendo cuidado com a educação dos filhos e assistência aos maridos, o que tira grande parte de sua autonomia.

Nayar & Kapur (2023) utilizam os instrumentos WHOQOL-BREF, Escala de Bem-Estar Psicológico de Ryff (Machado et al., 2013), Escala de Autoestima de Rosenberg (Sbicigo et al., 2010). Escala de Estresse Percebido de Cohen (Cohen et al., 1983). As pesquisadoras comparam o grupo de mulheres trabalhadoras com o de donas de casa e argumentam que a qualidade de vida auto-avaliada das mulheres trabalhadoras era maior devido aos seus empregos motivadores e ao sentimento de segurança, confiança e satisfação e são mais afetadas pela forma como conseguem lidar com seus ambientes, conciliar jornada dupla e pelo apoio social que recebem.

Esses resultados foram consistentes com os resultados de Uwannah, N. C. et al. (2023) e Zahid, A. & Siddiqui, M. (2023) que realizaram dois ensaios transversais no mesmo ano, utilizando os instrumentos WHOQOL-BREF e um formulário demográfico, Escala de Satisfação com a Vida e o Siddiqui Shah Depression Inventory (Siddiqui, Salma & Shah, 1997), respectivamente.

Os pesquisadores Durak et al. (2023), em seu estudo transversal com donas de casa, constataram por meio de uma regressão linear que o estresse percebido, a solidão e o esgotamento moderaram significativamente o nível de ansiedade entre donas de casa na Turquia, explicando 31,19% da variância total da ansiedade em donas de casa.

Esses achados estão de acordo com os resultados obtidos pela revisão sistemática de Sharma e Shikha (2023), que verificam que o status de emprego influencia significativamente a autoestima, com as mulheres que trabalham geralmente exibindo níveis mais altos. Entretanto,

as autoras apontam para os resultados em saúde mental, que revelam uma relação complexa, com o emprego oferecendo às mulheres tanto fatores protetores quanto de risco, dependendo das circunstâncias individuais e dos contextos sociais. Além disso, verificam que o status de emprego da mulher casada promove implicações para a dinâmica relacional e funcionamento familiar, sendo o matrimônio uma dimensão criticamente afetada (Sharma & Shikha, 2023).

Os resultados dos estudos mencionados também estão de acordo com uma revisão sistemática realizada em 2022, que avaliou o status de emprego e seu impacto do desemprego na cognição de mulheres de meia-idade. Sua hipótese era a de que a falta de atividades mentais ligadas ao emprego poderia aumentar o risco de declínio cognitivo em mulheres de meia-idade que não trabalham fora de casa (Madhavan et al., 2022).

Exposições prolongadas a ambientes que oferecem estimulação social têm efeitos protetores na cognição de uma pessoa. Portanto, mulheres que ficam em casa e não se envolvem em trabalho remunerado podem ser privadas dos benefícios cognitivos associados à prática de exercícios de tomada de decisão e interações sociais não familiares (Madhavan et al., 2022; Yang et al, 2016; Ice et al, 2020), como é o caso das participantes dos estudos que selecionamos para essa revisão, e que vai de acordo com o estudo transversal de Ribeiro e Lourenço (2015), que observam como, ao longo da vida, a ocupação foi identificada como uma fonte de estimulação mental, independente das condições sociodemográficas, psicossociais e físicas.

A maioria dos estudos encontrados pelos autores avaliou as funções cognitivas usando o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e alguns deles utilizaram outras medidas cognitivas como fluência verbal, operações numéricas, recordação verbal (imediate/tardia) e memória autoavaliada. Segundo eles, o trabalho remunerado parece ter um impacto positivo significativo nas habilidades cognitivas e alertam para a necessidade de especialistas em saúde e formuladores de políticas atenderem às demandas cognitivas das mulheres desempregadas de meia-idade para proporcionar o envelhecimento saudável (Madhavan et al., 2022). Contudo, essa revisão selecionou apenas 5 estudos para avaliação - sendo 4 estudos longitudinais e 1 transversal, de 2019 a 2020.

Em contrapartida, na presente seleção de estudos, Verma & Bhambri (2024), FS, S. N. R. et al. (2023) e Rajul et al. (2021) avaliaram sintomas de estresse e qualidade/satisfação com a vida por meio dos instrumentos Escala de Estresse Percebido; Escala de Satisfação com a Vida e Instrumento de Qualidade de Vida para Mulheres Iranianas e não observaram diferenças significativas entre um grupo de mulheres que trabalham e outro de donas de casa.

Outra revisão sistemática com metanálise com o objetivo investigar o efeito do emprego das mulheres na gravidade dos sintomas de depressão na Turquia verificou que o risco de ter sintomas depressivos é quase o mesmo em mulheres assalariadas e em donas de casa (Yılmaz et al., 2023). Assim, segundo os autores, é pouco provável que a situação profissional esteja entre os principais fatores que levam a uma maior gravidade de sintomas depressivos entre as mulheres.

Por outro lado, no estudo transversal de grupo único (mulheres trabalhadoras) de Merijanti, L. T. et al. (2023) estressores quantitativos da carga de trabalho, cargas de trabalho qualitativas e desenvolvimento de carreira estavam principalmente associados ao aparecimento de sintomas psicopatológicos. A partir desses estressores, os pesquisadores realizaram uma análise de regressão logística para determinar os estressores que desempenham o maior papel na causa dos sintomas psicopatológicos e perceberam que trabalhadoras que têm fatores estressantes relacionados ao desenvolvimento de carreira têm dez vezes mais probabilidade de apresentar sintomas psicopatológicos quando comparadas a trabalhadoras que não os têm.

Seus resultados trazem observações interessantes a respeito de potenciais efeitos causais no estresse de mulheres que trabalham, apesar do trabalho ser considerado fator significativo na autonomia e qualidade de vida das mulheres. Entretanto, como não se trata de um estudo comparativo, não é possível afirmar que esse estudo apresenta resultados discordantes dos estudos já apresentados nessa discussão.

Para Azami, M. et al. (2023) que realizaram um estudo transversal qualitativo no Irã, de grupo único, com os cônjuges dessas trabalhadoras, identificando os fatores de satisfação e insatisfação causados pelo início do emprego feminino após o casamento (na perspectiva dos cônjuges) observaram que a satisfação ou insatisfação depende principalmente da qualidade do relacionamento conjugal e do apoio da família de origem. Gynanti, M. et al. (2023) corroboram com esses resultados mostrando que o apoio social do cônjuge tem um papel significativo no conflito de múltiplos papéis, com uma contribuição de 4,9%, por meio de análise de regressão linear. Isso indica que o suporte do parceiro ajuda a reduzir os conflitos entre as demandas profissionais e familiares, trazendo uma outra camada de análise aos resultados destes estudos.

Khan et al. (2024) também entrevistam mulheres trabalhadoras (grupo único) e concluem que elas enfrentam dificuldades de conciliação entre trabalho e vida pessoal, problemas de saúde mental, sensação de isolamento, insegurança e negligência com os filhos que estão entre as preocupações delas, que acumulam as tarefas de cuidado doméstico com o

trabalho remunerado. Segundo os autores, esse é um problema de conscientização pública sobre os direitos das mulheres, relacionado ao contexto sociocultural do Paquistão.

Para o contexto da pandemia da COVID-19, Butt & Khan (2024) utilizaram os instrumentos Escala de Demandas Domésticas (Peeters et al., 2005) e Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse para comparar um grupo de mulheres trabalhadoras a um de mulheres donas de casa. Segundo os pesquisadores, mulheres casadas, que estavam empregadas durante a pandemia, enfrentam mais problemas emocionais e físicos do que os homens e apresentam maiores índices de medo, ansiedade, depressão, insônia e irritabilidade. O estresse da multitarefa e da alternância entre trabalho e casa reduziu a eficiência e o tempo de autocuidado das mulheres trabalhadoras. As demandas quantitativas do lar e da família e a situação profissional do marido foram preditores significativos de ansiedade e depressão em mulheres.

Outro estudo transversal realizado com 297 donas de casa em tempo integral em Selangor, Malásia, coletou informações sobre depressão, ansiedade e estresse através do questionário DASS-21. Os resultados mostram uma alta porcentagem de donas de casa com ansiedade (45,1%), seguida por estresse (39,4%) e depressão (34,7%), em relação aos valores de referência da escala. A gravidade foi dividida em normal, leve, moderada, severa e extremamente severa. Neste estudo, 65,3% das respondentes foram classificadas como normais para nível de depressão, 54,9% como normais para nível de ansiedade e 60,6%, para nível de estresse (Phia et al., 2024). Isso ocorre porque, de maneira oposta ao que foi observado em estudos anteriores, os dados sugerem que não houve correlação significativa entre falta de lazer e atividades domésticas com depressão, ansiedade e estresse entre donas de casa em tempo integral. Entretanto, este foi um estudo de grupo único, isto é, as donas de casa não foram comparadas a mulheres trabalhadoras.

Zahid & Siddiqui (2023) observaram o oposto entre mulheres de Quetta, Paquistão, e isso seria devido à maior estabilidade financeira tida por mulheres que trabalham e, portanto, são mais satisfeitas e menos depressivas do que as donas de casa.

Há, no entanto, uma escassez de estudos que examinem o efeito do estresse crônico resultante de uma dificuldade contínua e persistente (por exemplo, dificuldades interpessoais ou financeiras persistentes, como é o caso da dependência financeira das donas de casa) na cognição e saúde mental.

Isso é importante, pois, segundo Hill-Jarret e Jones (2022), o estresse social é um fator de risco para comprometimento cognitivo e um caminho potencial através do qual surgem

disparidades no funcionamento cognitivo e prejudicam desproporcionalmente pessoas que sofrem com discriminações, como machismo e racismo.

Segundo os resultados do estudo, o estresse social afeta principalmente a cognição e a saúde física e mental das mulheres negras, que sofrem maior discriminação, como mencionado na introdução deste estudo (Hill-Jarret & Jones, 2022; Saffioti, 2013).

Em seu estudo, os pesquisadores utilizaram dados de 75 mulheres negras idosas acima de 60 anos que foram coletados por meio de uma pesquisa on-line. A pesquisa avalia experiências ao longo da vida relacionadas a racismo de gênero, sintomas depressivos, estratégias de coping - como espiritualidade, suporte social, foco no problema, descomprometimento (esforçar-se para distanciar do estressor) - e queixas cognitivas (memória, atenção, funcionamento executivo, linguagem e cognição geral). A associação entre racismo de gênero e queixas cognitivas subjetivas foi examinada com regressão linear simples. Os pesquisadores desejavam observar até que ponto os sintomas depressivos e os estilos de coping poderiam explicar esta associação (Hill-Jarret & Jones, 2022).

Os resultados deste estudo demonstraram que sofrer racismo e ser do gênero feminino estiveram associados ao aumento de queixas cognitivas subjetivas, através de aumento dos sintomas depressivos e estratégias de coping de descomprometimento - que envolve a retirada ou a evitação da situação estressante, o que pode incluir negar o problema, evitar pensar sobre ele ou distanciar-se emocionalmente (Hill-Jarrett & Jones, 2022).

Lindert e colaboradores (2022) também examinaram o estresse social e como ele afeta o funcionamento executivo e a memória episódica de pessoas idosas, usando dados de uma amostra de respondentes de 25 a 74 anos dos Estados Unidos, de 1996/1997 e de 2013, com recorte de gênero. As variáveis dependentes foram memória episódica e funcionamento executivo, avaliados por meio de telefone do Teste Breve de Cognição de Adultos (Lachman & Tun, 2008); as variáveis independentes incluíram estresse social, como status social subjetivo, estresse familiar e conjugal, estresse no trabalho e discriminação. Modelos de regressão linear ajustados foram usados para avaliar as mudanças ao longo de 10 anos. Como resultado, os autores observaram que, controlando por fatores como educação, renda e idade, o menor status social subjetivo afetou negativamente a memória episódica de mulheres, sendo que mulheres relataram menor status social subjetivo e mais estresse por discriminação do que homens. Os autores ainda ressaltam a importância de estratégias de saúde pública para a redução do estresse social (como redução da discriminação por gênero e raça), como medidas preventivas para o declínio cognitivo (Lindert et al, 2022).

4 Conclusões

Observa-se na literatura uma pluralidade de resultados que apontam a ocupação como fator para maior autonomia, melhor qualidade de vida e funções cognitivas mais preservadas para as mulheres. Observa-se também prejuízo na saúde mental influenciado pela baixa autonomia de mulheres não assalariadas (donas de casa). Além disso, fatores socioeconômicos e culturais, como participação e suporte sociais, estabilidade financeira, satisfação com a vida e menor exposição ao estresse social, decorrente, por exemplo, do racismo, são determinantes para a saúde.

Todos os estudos ressaltam a importância de considerar as experiências vividas pelo indivíduo ligadas ao posicionamento social e o contexto cultural das participantes do estudo ao estudarmos saúde mental na área da neuropsicologia.

REFERÊNCIAS

AKHILESH, P. Spousal employment tends to better marital quality and increase marital stability among Indian couples. **International Journal of Multidisciplinary and Current Research**, [S. l.], v. 11, 2023.

AZAMI, M.; RAHMANI, F.; KHOSRAVI, M. Identifying the factors of satisfaction/dissatisfaction caused by the beginning of women's employment after marriage (from the perspective of spouses). **Journal of Preventive Counseling**, [S. l.], v. 4, n. 4, 2023.

BALDWIN, J. Revolutionary hope: A conversation between James Baldwin and Audre Lorde. **Essence Magazine**, [S. l.], 1984.

BIRD, C. E. Gender, household labor, and psychological distress: The impact of the amount and division of housework. **Journal of Health and Social Behavior**, [S. l.], v. 40, n. 1, p. 32–45, 1999.

BORGES, C. C. Mudanças nas trajetórias de vida e identidades de mulheres na contemporaneidade. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 18, n. 1, p. 71–81, 2013.

BOUTELDJA, H. ¿Feministas o no? Pensar la posibilidad de un «feminismo decolonial» con James Baldwin y Audre Lorde. **Tabula Rasa**, Bogotá, n. 21, p. 77–89, 2014.

CARNEIRO, C. M. M.; SILVA, T. A.; ALMEIDA, J. R. Unpaid domestic work: Persistence of gender-based labor division and mental disorders. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 57, n. 31, 2023.

COHEN, S.; KAMARCK, T.; MERMELSTEIN, R. A global measure of perceived stress. **Journal of Health and Social Behavior**, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 385–396, 1983.

DUBEY, B. L.; DWIVEDI, P.; VERMA, S. K. **Quality of Life Scale–Revised**. [S. l.]: Prasad Psycho, 2009.

DURAK, M.; SENOL-DURAK, E.; KARAKOSE, S. Psychological distress and anxiety among housewives: The mediational role of perceived stress, loneliness, and housewife burnout. **Current Psychology**, [S. l.], 2022.

EMIDIO, T. S.; OKAMOTO, M. Y.; SANTOS, M. A. Solidão e sobrecarga materna em tempos de pandemia de COVID-19 à luz da escuta psicanalítica dos vínculos. **Psico-USF**, Campinas, v. 28, n. 3, p. 505–520, 2023.

FEDERICI, S. **Além da pele**: Repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. São Paulo: Elefante, 2019.

FERREIRA, L. S.; OLIVEIRA, R. M.; CAMPOS, M. A. Rate of cognitive decline in relation to sex after 60 years of age: A systematic review. **Geriatrics & Gerontology International**, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 23–31, 2014.

GARCEAU, N. Les nouvelles tribunes du masculinisme. **À bâbord!**, [S. l.], n. 98, 2024.

GARCIA, B. C.; MARCONDES, G. S. As desigualdades da reprodução: Homens e mulheres no trabalho doméstico não remunerado. **Revista Brasileira de Estudos de População**, São Paulo, v. 39, e0204, 2022.

GROHMANN, R.; ONG, J. C. Disinformation-for-hire as everyday digital labor: Introduction to the special issue. **Social Media + Society**, [S. l.], v. 10, n. 1, 2024.

GUIMARÃES, N.; BRITTO, M. M. Desemprego, padrões de trajetórias e segregação em Paris e São Paulo. In: OLIVEIRA COSTA et al. (org.). **Mercado de trabalho e gênero**: comparações internacionais. Rio de Janeiro: FGV, 2008. p. 69–87.

GYNANTI, R.; PRASETYANINGTYAS, S.; WULANDARI, D. The effect of spousal social support on multiple role conflict in married early adult women. **KnE Social Sciences**, [S. l.], p. 94–116, 2023.

HARRYSON, L.; NOVO, M.; HAMMARSTRÖM, A. Is gender inequality in the domestic sphere associated with psychological distress among women and men? Results from the Northern Swedish Cohort. **Journal of Epidemiology & Community Health**, [S. l.], v. 66, p. 271–276, 2012.

hooks, b. **O feminismo é para todo mundo**: Políticas arrebatadoras. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 2018.

KHAN, A.; FATIMA, N.; IQBAL, H. Empowering women: Navigating the workplace challenges with strength and resilience. **Pakistan Social Sciences Review**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 357–369, 2024.

KLUTHCOVSKY, A. C. G. C.; KLUTHCOVSKY, F. A. WHOQOL-bref: Um instrumento para avaliar qualidade de vida: Uma revisão sistemática. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, v. 31, n. 3, 2009.

LIMA, C. Um recente movimento político-religioso: Feminismo islâmico. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 22, n. 2, p. 675–686, 2014.

MACHADO, W. L.; BANDEIRA, D. R.; PAWLOWSKI, J. Validação da Psychological Well-being Scale em uma amostra de estudantes universitários. **Avaliação Psicológica**, Itatiba, v. 12, n. 2, p. 263–272, 2013.

MEDEIROS, M. P.; ZANELLO, V. Relação entre a violência e a saúde mental das mulheres no Brasil: Análise das políticas públicas. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 384–403, 2018.

MERIJANTI, L. T. et al. Career development and psychopathological symptoms on female workers. **Journal of Drug Delivery and Therapeutics**, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 28–32, 2023.

MOREIRA, T. A.; MOSER, L. Família, trabalho do cuidado e uso do tempo: Desafios para mulheres de baixa renda. **O Social em Questão**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 43, p. 67–94, 2019.

PEETERS, M. C. W. et al. Balancing work and home: How job and home demands are related to burnout? **International Journal of Stress Management**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 43–61, 2005.

PHIA, A. L.; RAHMAN, N. S.; LIM, W. H. The level of depression, anxiety, and stress among full-time housewives in Selangor, Malaysia. **Journal of Science & Technology**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 49–56, 2024.

PIMENTEL, E. E. Just how do I love thee? Marital relations in urban China. **Journal of Marriage and Family**, [S. l.], v. 62, n. 1, p. 32–47, 2000.

RICOLDI, A.; ARTES, A. Mulheres no ensino superior brasileiro: Espaço garantido e novos desafios. **Ex Æquo**, [S. l.], n. 33, p. 149–161, 2016.

RIBEIRO, P. C.; LOURENÇO, R. A. Lifetime occupation and late-life cognitive performance among women. **Health Care for Women International**, [S. l.], v. 36, n. 12, p. 1346–1356, 2015.

SAFFIOTI, H. **A mulher na sociedade de classes: Mito e realidade**. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

SANTOS, L. M.; OLIVEIRA, R. C.; ALMEIDA, J. F. Rompendo barreiras, conquistando espaços: O movimento feminista no combate às desigualdades à luz da Constituição Federal de 1988. **Revista Dat@venia**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 158–170, 2015.

SBICIGO, J. B.; BANDEIRA, D. R.; DELL'AGLIO, D. D. Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR): Validade fatorial e consistência interna. **Psico-USF**, Campinas, v. 15, n. 3, p. 395–403, 2010.

SIDDIQUI, S.; SHAH, S. A. A. Siddiqui–Shah Depression Scale (SSDS): Development and validation. **Psychology & Developing Societies**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 245–262, 1997.

SINGH, R. N.; SRIVASTAVA, A. **Self-Esteem Scale**. [S. l.]: Prasad Psycho, 2010.

SINGH, S. K. Life satisfaction and stress level among working and nonworking women. **The International Journal of Indian Psychology**, [S. l.], v. 1, n. 4, 2014.

TEBALDI, C.; BARAN, D. Of tradwives and TradCaths: The antigenderism register in global nationalist movements. **Gender & Language**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 1–13, 2023.

VÄÄNÄNEN, A. et al. The double burden of and negative spillover between paid and domestic work: Associations with health among men and women. **Women & Health**, [S. l.], v. 40, n. 1, p. 1–18, 2004.

VALDERRAMA ROTELLA, M. **Gender and political identities in social media**: An analysis of the discourse strategies used by the #Tradwives movement on Instagram. [Manuscrito não publicado]. 2023.